

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 19/09/2025 10:11

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1111/2025 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 10:10 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 29/08/2025 11:56

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 802/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:56 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 08/08/2025 12:24

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 807/2025 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 08 de agosto de 2025 a las 12:23 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 08/08/2025 09:53

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 792/2025 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 08 de agosto de 2025 a las 09:52 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Jue 17/07/2025 11:40

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 683/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: jueves, 17 de julio de 2025 a las 11:40 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

© Consejo de la Judicatura Federal 2013

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Jue 17/07/2025 11:40

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 682/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: jueves, 17 de julio de 2025 a las 11:39 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

© Consejo de la Judicatura Federal 2013

Descarga de archivo único

Desde Correo CJF <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Sáb 28/12/2024 00:52

Para Usuario <marco_glez_arroyo@outlook.es>

Aviso de generación de Archivo Único

Su solicitud de generación de archivo único del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1162/2024 de del organo Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa se ha generado satisfactoriamente.

[Haga click para descargar su archivo](#)

Fecha y hora de registro: 28-12-2024 00:51:51

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Poder Judicial
de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Mar 17/12/2024 10:12

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1192/2024 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: martes, 17 de diciembre de 2024 a las 10:12 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 09/12/2024 15:02

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1162/2024 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 03:02 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 18/11/2024 17:45

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 288/2024 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: lunes, 18 de noviembre de 2024 a las 05:45 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Jue 14/11/2024 13:46

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 4/2024 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 01:46 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 30/09/2024 17:39

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1070/2024 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: lunes, 30 de septiembre de 2024 a las 05:39 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Mar 25/11/2025 14:40

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 3/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: martes, 25 de noviembre de 2025 a las 02:40 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Eliminación de Autorización de Expediente Electrónico

Desde Correo SISE <sise@correo.cjf.gob.mx>

Fecha Vie 13/02/2026 14:04

Para Marco Antonio González Arroyo <marco_glez_arroyo@outlook.es>

Eliminación de Autorización de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su acceso al expediente electrónico radicado bajo el número 437/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ha quedado eliminado.

Para cualquier duda o aclaración, favor de consultarlo con el órgano jurisdiccional que conoce de su asunto.

Fecha y hora de registro: viernes, 13 febrero 2026 a las 14:03

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Órgano de Administración Judicial

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

Autorización expediente electrónico

Desde Correo SISE <sise@correo.cjf.gob.mx>

Fecha Mar 27/01/2026 13:53

Para Marco Antonio González Arroyo <marco_glez_arroyo@outlook.es>

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1316/2025 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: martes, 27 enero 2026 a las 13:53

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Órgano de Administración Judicial de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Órgano de Administración Judicial

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

Autorización expediente electrónico

Desde Correo SISE <sise@correo.cjf.gob.mx>

Fecha Vie 13/02/2026 14:09

Para Marco Antonio González Arroyo <marco_glez_arroyo@outlook.es>

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 437/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 13 febrero 2026 a las 14:09

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Órgano de Administración Judicial

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 19/12/2025 11:57

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 437/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 11:57 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Mié 19/11/2025 16:40

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 493/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 04:40 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA PARTE PROMOVENTE MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, DEL AUTO DE 14/11/25 DICTADO EN LA QUEJA 1553/2025-OJ-III DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.

Desde Actuaría de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina <disciplina.actuaría@cjf.gob.mx>

Fecha Mar 18/11/2025 15:57

Para marco_glez_arroyo@outlook.es <marco_glez_arroyo@outlook.es>

 1 archivo adjunto (751 KB)

14. Q. 1553-2025-3 ARGUMENTOS GENÉRICOS.pdf;

En la **Queja 1553/2025-OJ-III** de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial, **la Magistrada Celia Maya García, Presidenta del Tribunal en cita**, dictó el auto de **catorce de noviembre de dos mil veinticinco** (se adjunta archivo), **mismo que se notifica a la parte promovente Marco Antonio González Arroyo**; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 52 Bis, y 52 Quater, del Acuerdo General del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como, en los artículos 79, 81, 82 y 88 del Acuerdo General Disciplinario, aplicables de conformidad con el artículo Décimo Noveno transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de lo anterior, **se solicita la confirmación de su recepción dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la remisión del mensaje a la dirección electrónica institucional disciplina.actuaria@correo.cjf.gob.mx**, sin perjuicio de que, en caso de no recibirse **se procederá a notificarle por lista**.

Lic. Miriam Monterde Cortina
Notificadora adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial.

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 14/11/2025 17:11

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 7/2025 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 05:11 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 14/11/2025 12:05

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1751/2025 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 12:05 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 03/11/2025 11:24

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 387/2025 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 11:24 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Mar 28/10/2025 18:56

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1066/2025 del índice del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: martes, 28 de octubre de 2025 a las 06:56 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 27/10/2025 13:05

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1062/2025 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: lunes, 27 de octubre de 2025 a las 01:05 p.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Jue 23/10/2025 09:47

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1048/2025 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: jueves, 23 de octubre de 2025 a las 09:47 a.m.

 rule

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 rule

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 09/08/2024 09:42

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

No suele recibir correos electrónicos de sise@cjf.gob.mx. [Por qué esto es importante](#)

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 1494/2024 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 09 de agosto de 2024 a las 09:42 a.m.

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

© Consejo de la Judicatura Federal 2013

Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente [enlace](#).

La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 16/08/2024 11:54

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

No suele recibir correos electrónicos de sise@cjf.gob.mx. [Por qué esto es importante](#)

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 866/2024 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 16 de agosto de 2024 a las 11:54 a.m.

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

© Consejo de la Judicatura Federal 2013

Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente [enlace](#).

La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Lun 05/08/2024 16:21

 1 archivo adjunto (2 KB)

rule.gif;

No suele recibir correos electrónicos de sise@cjf.gob.mx. [Por qué esto es importante](#)

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 785/2024 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 04:21 p.m.

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

Edificio sede: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

© Consejo de la Judicatura Federal 2013

Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente [enlace](#).

La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13238816/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 151/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:04 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13238816/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 151/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:04 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13238816/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 151/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:04 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13238816/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 151/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:04 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11